

УДК 347

Участники отношений по страхованию

Дагаев Рашид Рамазанович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика участников отношений, складывающихся при заключении договора страхования.

В текстовой части научного исследования приводится перечень существенных условий участников отношений по страхованию, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, что институт участников отношений по страхованию разработан на высоком уровне правовой регламентации.

Ключевые слова: договор, страхование, участники, страхователь, страховщик, риск, выгодоприобретатель.

Insurance relationship participants

Dagaev R.R., Senior Lecturer

Annotation. This research study reveals the topics of the participants in the relations that develop when concluding an insurance contract.

The textual part of the scientific research provides a list of essential conditions of the participants in the insurance relationship, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated that the institution of participants in insurance relations has been developed at a high level of legal regulation.

Keywords: contract, insurance, participants, policyholder, insurer, risk, beneficiary.

Актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что в практике гражданского правового оборота Российской Федерации, отношения, складывающиеся в сфере страхования, являются основополагающими.

В этой связи структурированное разъяснение института участников отношений по страхованию, является побудительным мотивом правильного толкования сущности настоящего научного исследования.

В соответствии теорией гражданского права Российской Федерации сторонами договора страхования являются страховщик и страхователь.

Пункт 1 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» стороной страховщика является юридическое лицо, которое за материальную плату обязуется выплатить страховщику при наступлении случая страховую выплату [1].

Согласно пункту 1 статьи 934 Гражданского кодекса Российской Федерации страхователем в гражданских правовых отношениях выступает физическое или юридическое лицо, застраховавшее конкретное жизненное обстоятельство со стороны страховщика [2].

Гражданское право Российской Федерации в зависимости от природы отношений по страхованию, выделяет помимо основных участников выгодоприобретателя и застрахованное лицо.

Пункт 1 статьи 955 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует, что застрахованное лицо выступает стороной обозначенного договора только при страховании гражданской ответственности за причинение вреда и личном страховании. Обозначенным считается лицо, подверженное рискам

[3].

Выгодоприобретателем подразумевается физическое лицо, в пользу которого должна производиться страховая выплата при наступлении страхового случая.

На практике гражданского правового оборота термин «выгодоприобретатель» используется в более широком смысле, то есть в большинстве договоров данное лицо не выступает третьим в иерархии.

В этой связи, всегда необходимо помнить о правовой природе выгодоприобретателя в договоре страхования.

Исходя из положений статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации вытекает, что договор страхования, заключенный страхователем в пользу третьего лица, несет частные случаи и к обозначенному договору применяются принципиальные нормы об этой договорной системе, если иное не предусмотрено специальными нормами гражданского права Российской Федерации.

В некоторых видах страхования юридическое значение может иметь личность и иных субъектов. Так, в страховании каско и страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств определенные юридические последствия могут быть связаны с лицами, допущенными к управлению транспортным средством.

Статья 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» определяет, что взаимодействие между стороной страховщика и иными участниками договора может осуществляться непосредственно или через страховых посредников [4].

С учетом изложенного отображается вывод, что институт участников отношений по страхованию разработан на высоком уровне правовой регламентации.

Литература:

1. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.
4. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».